

GESCHICHTSVEREIN FÜR KÄRNTEN

Bulletin

ZWEITES HALBJAHR 2023

PROGRAMM

KULTURSPAZIERGANG: EIN STADTSPAZIERGANG AUF DEN SPUREN DER REVOLUTION VON 1848

Mittwoch, 20. September 2023, 16.00 Uhr

KULTURSPAZIERGANG: WIE ZUWANDERER VELDEN PRÄGTEN

Samstag, 23. September 2023, 9.00 Uhr

KULTURSPAZIERGANG: VORDERBERG IM GAILTAL. VON SÄUMERN UND REBELLISCHEN BAUERN, TOLLKÜHNEN REITERN UND IHREN PFERDEN

Samstag, 30. September 2023, 13.15 Uhr

FÜHRUNG: BISCHÖFLICHE RESIDENZ IN KLAGENFURT

Freitag, 10. November 2023, 13.00 Uhr

Bischöfliche Residenz, Mariannengasse 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

FÜHRUNG: DIE RÖMERSTEINSAMMLUNG DES KÄRNTEN.MUSEUM. EINE FÜHRUNG DURCH DAS NEUKONZIPIERTE LAPIDARIUM

Freitag, 24. November 2023, 14.00 Uhr

kärnten.museum, Museumgasse 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

PRÄSENTATION DER CARINTHIA I 2023 UND ADVENTEMPfang

Donnerstag, 14. Dezember 2023, 17.00 Uhr

kärnten.museum, Museumgasse 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

SYMPOSIUM: DIE 1920ER JAHRE IN KÄRNTEN

26. und 27. Jänner 2024, 9.00 Uhr

Kärntner Landesarchiv, St. Ruprechter Straße 7, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

REISE: „WEISSES GOLD“ UND „SCHWARZE MANDER“ – UNTERWEGS ZWISCHEN KARWENDEL UND TUXER ALPEN

24. bis 26. Mai 2024

REISE: STÄDTE, MÄRKTE, KLÖSTER UND WALLFAHRTSKIRCHEN IM BAYERISCHEN „PFAFFENWINKEL“

16. bis 20. September 2024

LAND KÄRNTEN
Kultur

IMPRESSUM:

Herausgeber: Geschichtsverein für Kärnten

A-9020 Klagenfurt am Wörthersee, c/o kärnten.museum, Museumgasse 2, Tel.: 0463/536 30573
E-Mail: geschichtsverein@landesmuseum.ktn.gv.at · Homepage: <https://geschichtsverein.ktn.gv.at>
ZVR-Nr.: 796267112

Bankverbindung: Kärntner Sparkasse / BIC: KSPKAT2KXXX / IBAN: AT11 2070 6044 0040 4028

Layout und Satz: Alice Burger Grafik+Typografie

Druck und Bindung: Florjančič tisk, Perhavčeva ulica 44, 2000 Maribor, Slovenija

© Alle Rechte beim Geschichtsverein für Kärnten

ISBN: 978-3-85454-165-3

Redaktion: Heidi Rogy & Peter Wiesflecker

INHALT

EDITORIAL

Heidi Rogy & Peter Wiesflecker

2

IM GESPRÄCH

„Es ist Ihr Museum“.

Im Geschichtsverein für Kärnten sieht Wolfgang Muchitsch einen sehr wichtigen Partner. Das sagt der neue Direktor des kärnten.museum im Interview mit Markus Böhm

7

EIN MITGLIED STELLT SICH VOR

Geschichte trifft Zukunft. 150 Jahre Museum Villach

Andreas Kuchler

9

VERANSTALTUNGEN

Kulturspaziergang: Ein Stadtpaziergang auf den Spuren der Revolution von 1848

13

Kulturspaziergang: Wie Zuwanderer Velden prägten

14

Wie Zuwanderer Velden prägten.

Historische Streiflichter auf einen mondänen Fremdenverkehrsort

Andreas Klewein

15

Kulturspaziergang: Vorderberg im Gailtal.

Von Säumern und rebellischen Bauern, tollkühnen Reitern und ihren Pferden

21

Mit dem „Dampfross ins Gailtal“.

Der Weg ins Eisenbahnzeitalter

Heidi Rogy

22

Unterwegs mit den „Windischen Säumern“

Peter Wiesflecker

31

Führung: Bischöfliche Residenz in Klagenfurt

39

Führung: Die Römersteinsammlung des kärnten.museum.
Eine Führung durch das neu konzipierte Lapidarium
40

Präsentation der Carinthia I 2023 und Adventempfang
41

Symposium: Die 1920er Jahre in Kärnten
42

Reise: „Weißes Gold“ und „Schwarze Mander“ –
Unterwegs zwischen Karwendel und Tuxer Alpen
44

Reise: Städte, Märkte, Klöster und Wallfahrtskirchen im bayerischen „Pfaffenwinkel“
46

175 JAHRE REVOLUTION 1848

Der erste Buchhandel der freien Presse 1848, Aquarell von Johann Nepomuk Höfel (Wien Museum, Inventarnr. 88677)

Die Wiener Revolutionen von 1848
Lothar Höbelt
47

Das Jahr 1848 in der Steiermark
Bernhard Reismann
53

Salzburg und die Revolution 1848
Sabine Veits-Falk
59

„Jetzt können wir als freie Nation unter andere freie Nationen treten ...“
Das nationale Erwachen der Slowenen im Zuge der Revolution 1848

Theodor Domej

64

Kärnten im Revolutionsjahr 1848

Wilhelm Wadl

71

Die Bauernbefreiung als Forderung der Revolution und die bäuerlichen Unruhen
in den ländlichen Gebieten Kärntens 1848

Roland Bäck

79

BEGEGNUNGEN MIT DER KÄRNTNER GESCHICHTE

Kleinfunde aus dem Hinterhof.
Die archäologische Sammlung Kach aus Gurnitz
Stefan Pircher und Laura Lucia Pösendorfer

87

Die Familie O'Donnell und ihr Wappen im Großen Wappensaal des Klagenfurter Landhauses

Patricia Gerlich

92

Vinzenz Schumy (1878–1962).
Landeshauptmann und Parteiohmann, Vizekanzler und Generalanwalt

Lothar Höbelt

95

„Idyllische Ortschaften und Kirchleins in Menge“.
Eine Reise durch Kärnten anno 1846

Elke Hammer-Luza

100

Wie kamen Untergailtaler Trachten in ein Museum in St. Petersburg?

Theodor Domej

107

Allgemeine Bedingungen für die Teilnahme an Exkursionen, Reisen, Kulturspaziergängen,
Führungen und sonstigen Veranstaltungen des Geschichtsvereines für Kärnten

115

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit verzichten die Redaktion sowie die meisten Autoren und Autorinnen auf geschlechtergerechte Formulierungen. In diesen Fällen sind jedoch selbstverständlich stets alle Geschlechter gemeint. Im Falle einer Anwendung von geschlechtergerechten Formulierungen in einzelnen Beiträgen liegt die Verantwortung hierfür bei den Autoren und Autorinnen.

KLEINFUNDE AUS DEM HINTERHOF

Die archäologische Sammlung Kach aus Gurnitz

Stefan Pircher und Laura Lucia Pösendorfer

Was haben ein Ost-West ausgerichtetes Skelett, Gefäßkeramikscherben aus der Kelten- und der Römerzeit, 83 römische Münzen* sowie eine Vielzahl an Fragmenten von Keramikgefäßen und metallischen Gebrauchsgegenständen aus dem Mittelalter bzw. der Neuzeit gemeinsam? Die insgesamt 585 Stücke gehören einer Privatsammlung an, die im Zeitraum von 30 Jahren in Gurnitz in den Besitz des Grundstückseigentümers Friedrich Kach gelangt sind. Einerseits stammt das Fundmaterial aus einem Aushub für einen Teich, andererseits entdeckte der Grundstückseigentümer bei mehreren Umbaumaßnahmen an seinem Wohnhaus die weiteren Sammlungsartefakte. Aufgrund von Neufunden im Jahr 2022 und dem großen öffentlichen Interesse der lokalen Bevölkerung gelangte die Fundstelle in Gurnitz erneut in den Fokus der wissenschaftlichen Betrachtung. Nach einer ersten Sichtung des Fundmaterials im Herbst 2022 durch das Bundesdenkmalamt (Mag. Dr. Astrid Steinegger) wurde das Archäologische Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN) mit der Aufarbeitung der Sammlung beauftragt. Nachfolgend soll ein Überblick über die Funde sowie eine zeitliche Einordnung derselben gegeben und eine Interpretation der Fundstelle durchgeführt werden.

BISHERIGE ARCHÄOLOGISCHE UND HISTORISCHE FORSCHUNGS- ERGEBNISSE AUS GURNITZ

Bereits aus der Bronzezeit (ca. 2300–800 v. Chr.) sind Werkzeug- bzw. Waffenfunde aus Gurnitz – ein Flachbeil sowie ein Lappenbeil und eine Lanzenspitze – bekannt. Als erster Fund der Römerzeit (ca. 50–500 n. Chr.) ist eine im Gurnitzer Propsteigebäude eingemauerte Löwenskulptur zu nennen, die wahrscheinlich Teil eines römischen Grabbaus war. Von einer Fundstelle rund 600 m östlich jener der Sammlung Kach stammen weitere römische Artefakte (Münzen und Gefäßkeramik-

scherben), die den Verlauf einer Römerstraße andeuten könnten. Westlich des hier interessierenden Fundortes wurde 1927 eine Wallanlage entdeckt, die im Übergangszeitraum von der Spätantike (ca. 300–500 n. Chr.) und dem Frühmittelalter (ca. 500–1000/1100), erhöht über der Glan, angelegt worden sein könnte.

Erstmals erwähnt wird der Ortsname Gurnitz im Jahr 860 als *curtis Gurniz*. Ludwig der Deutsche schenkte diesen karolingischen Königshof an Erzbischof Adalwin von Salzburg. Weitere Nennungen, wie *ad Gurniz*, *in campo Gurnuz*, *in vico Curnozsit* oder *Curnuz*, sind in mittelalterlichen Quellen überliefert. Für das 12. bzw. 13. Jahrhundert sind die heutige Schlossruine und die frühere Propstei und heutige Pfarrkirche von Gurnitz in den schriftlichen Quellen belegt. Für die Propstei ist eine Plünderung durch die Osmanen gegen Ende des 15. Jahrhunderts überliefert.

METALLFUNDE DER SAMMLUNG KACH

Unter den Metallartefakten müssen vor allem die römischen Münzfunde betont werden: Von den 83 römischen Münzen stammen die meisten Prägungen aus dem 3. und dem 4. Jahrhundert, was dem üblichen Münzvorkommen weiterer Fundorte in Kärnten, wie beispielsweise aus der Provinzhauptstadt Virunum (Zollfeld), entspricht. Hervorzuheben sind fünf gelochte Münzen, die möglicherweise als Schmuckstücke getragen oder in spätrömischer Zeit den Verstorbenen als eine Art Talismane mit ins Grab gegeben worden sind.

Als ältester Fund kann ein Griffplattenmesser mit geschwungener Klinge bezeichnet werden. Das Messer ist vollständig erhalten und weist noch einen Niet, der zur Fixierung der Griffplatten diente, im hinteren Bereich des Griffs auf. Messer dieser Art sind aus mehreren keltisch-frühromischen Fundorten in Kärnten, wie zum Beispiel vom Magdalensberg, bekannt. Schiebeschlüssel wurden während der gesamten Römerzeit als Gegenstand des tägli-

Keltisch-römisches Griffplattenmesser mit geschwungener Klinge (Foto: Pircher/Pösendorfer)

Römischer Schiebeschlüssel (Foto: Pircher/Pösendorfer)

chen Gebrauchs genutzt. Bei diesem speziellen Schlüssel waren die Zinken unterschiedlich angeordnet und griffen in ein passgleiches Negativmuster, den Schlossriegel. Durch das Verschieben des Schlüssels wurde die Sperrvorrichtung entriegelt und die Tür öffnete sich.

Auch Waffen bzw. Waffenteile aus Eisen sind unter den Sammlungsartefakten vertreten. Dazu gehört eine doppelläufige Pistole mit Perkussionsverschluss. Vorderlader dieser Bauart kamen vorwiegend im 19. Jahrhundert zum Einsatz, bis sie ab der Mitte des 19. Jahrhunderts von den Hinterladerwaffen abgelöst wurden.

Vier lanzettförmige Armbrustbolzen mit rhombischem Querschnitt und Dorn können aufgrund von Vergleichen aus Sachsenburg und Oberdrauburg-Flaschberg sowie von der Zeiselburg in die Zeit vom 12. bis ins 16. Jahrhundert datiert werden. Hinweise auf Reit- und Lasttiere liefert das Fragment eines Hufeisens, wie man es der Form nach in der Zeit vom 16.–19. Jahrhundert geschmiedet hat. Zu den zeitlich nur schwer bestimmbar

Reste einer Pistole mit Perkussionsverschluss (Foto: Pircher/Pösendorfer)

Pilgerzeichen (Foto: Pircher/Pösendorfer)

gehören Nägel, die nur allgemein ins Mittelalter bzw. in die Neuzeit/Moderne datiert werden können.

Ein besonderes Stück der Sammlung Kach stellt ein 1,05 × 0,98 cm großes und nur 0,3 cm dickes Objekt dar, das aus einer Blei-Zinn-Legierung gegossen worden ist. Auf der Vorderseite lassen sich menschliche Gesichtszüge (Augen, Nase, Mund und

Haaransatz?) erkennen. Ursprünglich dürfte der Kopf Teil eines Pilgerzeichens gewesen sein. Derartige Pilgerzeichen wurden vom 14. bis ins 17. Jahrhundert gefertigt.

GEFÄSSKERAMIKFUNDE DER SAMMLUNG KACH

Unter den Keramikgefäßformen können neben einer potentiellen Trinkschale ausschließlich Kochgeschirre angeführt werden. Die ältesten Töpfe und Schüsseln wurden in der Zeit vom 12. bis ins 14. Jahrhundert hergestellt, gefolgt von Töpfen mit umgebogenem Rand oder Kremprand in der Art, wie man sie vom 14. bis ins 17. Jahrhundert produziert hat. Außerdem ließen sich einige Fragmente der Lavanttaler Schwarzhafnerware feststellen, die vom Ende des 15. Jahrhunderts bis ins beginnende 20. Jahrhundert ein Kärntner Exportschlager war.

AUSWERTUNG DER SAMMLUNG

Die Sammlung umfasst 585 Artefakte. Diese sind größtenteils 1993 bei Grabungsarbeiten im hinteren Bereich des Grundstücks des Sammlungseigentümers bzw. im Laufe der nachfolgenden 30 Jahre bei mehreren Umbauarbeiten am Wohnhaus

Grafische Darstellung der Sammlungsauswertung (erstellt von Pircher/Pösendorfer)

Römische Münze des Kaisers Philippus Arabs (Regierungszeitraum: 244–249), geprägt in Viminacium (im heutigen Serbien) (Foto: Pircher/Pösendorfer)

entdeckt worden. Die zeitlich näher bestimmbareren Sammlungsobjekte verteilen sich ausschließlich auf die Römerzeit und auf den Zeitraum vom Mittelalter bis in die Moderne. Als ältester Fund ist ein ge-

schweiftes Griffplattenmesser zu nennen, das in keltisch-frühhömischer Zeit in Verwendung war. Als weiterer Gegenstand des täglichen Gebrauchs kann ein römischer Schlüssel angeführt werden. Unter

Lage der Fundstelle in Gurnitz mit den Bewuchsmerkmalen in der östlich angrenzenden Parzelle (Karte erstellt v. Pircher/Pösendorfer; Geodaten: www.kagis.ktn.gv.at)

den römischen Funden dominieren 83 Münzen, die überwiegend im 3. und 4. Jahrhundert geprägt wurden.

Interessant sind in diesem Zusammenhang mehrere lineare sowie rechteckige Bewuchsmerkmale in der östlich angrenzenden Grundstückspartzele. Zieht man eine gedachte Linie vom Fundort der Sammlung zu der rund 600 m östlich gelegenen Fundstelle, so führt diese Linie mitten durch diese Bewuchsmerkmale. Möglicherweise lässt sich hier der Verlauf einer Römerstraße nachvollziehen.

Die urkundlich nachgewiesene Besiedelung im Frühmittelalter ist im Fundmaterial nicht fassbar. 1993 wurde bei durchgeführten Teichbauarbeiten ein Skelett freigelegt, das erst kürzlich datiert werden konnte. Eine ¹⁴C-Analyse, die von der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des kärnten.museum – an dieser Stelle sei Paul Gleirscher auf das herzlichste gedankt – durchgeführt worden ist, belegt eine Bestattung des Skeletts in der Spätantike.

Den Beginn des zweiten, anhand der Sammlungsgegenstände nachweisbaren Zeitraumes markieren mehrere Gefäßkeramikscherven und möglicherweise auch vier Armbrustbolzen, die gut mit der im Mittelalter erstmals erwähnten Burg und der Propstei St. Martin zusammenpassen. Die übrigen Funde zeigen eine Siedlungskontinuität vom ausgehenden Mittelalter bis in die Moderne.

Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den Sammlungsartefakten um Oberflächen- und Zufallsfunde handelt, die ohne archäologische Befunde nur eine begrenzte Aussagekraft besitzen. Daher sind weitere Feldforschungen, wie beispielsweise geophysikalische Prospektionen, Oberflächensurveys und Feststellungsgrabungen in Gurnitz dringend erforderlich, um mehr über diese spannende Fundstelle in Erfahrung zu bringen.

* Die Bestimmungen von 81 der 83 römischen Münzen wurden von Kathrin Siegl (Österreichisches Archäologisches Institut/österreichische Akademie der Wissenschaften in Wien) durchgeführt.

LITERATUR IN AUSWAHL:

Heimo DOLENZ, Eisenfunde aus der Stadt am Magdalensberg. Klagenfurt 1998 (= Kärntner Museumsschriften 75 / Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg 13).

Stefan EICHERT, Frühmittelalterliche Strukturen im Ostalpenraum. Studien zu Geschichte und Archäologie Karantaniens. Klagenfurt 2012 (= Aus Forschung und Kunst 39).

Franz GLASER, Archäologische Funde aus Unterkärnten. Römische Funde aus Gurnitz. In: Carinthia I 180 (1990), 147–148.

Paul GLEIRSCHER, KG Gurnitz. Fundberichte Österreich 32 (1993), 732.

Renate JERNEJ, Ausgewählte mittelalterliche Keramik der Magdalensberg-Gipfelgrabung 1988. In: Friedrich W. LEITNER (Hrsg.), Carinthia Romana und die römische Welt. Festschrift für Gernot Piccottini zum 60. Geburtstag. Klagenfurt 2001, 465–469 (= Aus Forschung und Kunst 34).

Stefanie JUCH, Die Zeiselburg. Zur Sachkultur mittelalterlicher Burgen im Ostalpenraum am Übergang vom Hoch zum Spätmittelalter. Klagenfurt 2019 (= Aus Forschung und Kunst 46).

Franz X. KOHLA/Gustav A. v. METNITZ/Gotbert MORO, Kärntner Burgenkunde. Ergebnisse und Hinweise in Übersicht. Bd. I. Klagenfurt 1973 (= Aus Forschung und Kunst 17).

Eberhard KRANZMAYER, Ortsnamen von Kärnten. Alphabetisches Kärntner Siedlungsnamenbuch. Bd. II. Klagenfurt 1958 (= AVGT 51).

Johanna KRASCHITZER, Karbonatgemagerte Lavantaler Schwarzhafnerware. Eine Kärntner Keramikart in der Steiermark. Wien 2019 (Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. Beiheft 10).

Notburg M. SCHÜTZ, Eisenfunde aus der Stadt auf dem Magdalensberg II. Klagenfurt 2003 (= Kärntner Museumsschriften 77 / Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg 14).

Harald STADLER, Ausgrabungen auf der Burgruine Flaschberg bei Oberdrauburg in Kärnten. In: Kurt KARPf/Therese MEYER/Klaus OEGGL/Konrad SPINDLER/Harald STADLER, Flaschberg. Archäologie und Geschichte einer mittelalterlichen Burganlage bei Oberdrauburg in Kärnten. Innsbruck 1995, 137–330 (Nearchos 3).

AUTOREN:

Stefan PIRCHER, Ing. BA MA MA, Althistoriker und Archäologe; Kustos des Museums ARGENTUM in Mühlendorf im Mölltal; Projektleiter im Verein Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN); Forschungsschwerpunkte: Übergangszeiten zwischen Kelten und Römern sowie von der Römerzeit ins Mittelalter, antike Bestattungssitten, römisches Militär, Lokal- und Regionalgeschichte. E-Mail: stefan_pircher@gmx.at

Laura Lucia PÖSENDORFER, BA MA, Archäologin; stellvertretende Kustodin des Museums ARGENTUM in Mühlendorf im Mölltal; Vorstandsmitglied des Vereins Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN); Forschungsschwerpunkte: Siedlungsarchäologie, keltisch-römische Kleinfunde, archäologische Vermittlungsarbeit, Lokal- und Regionalgeschichte. E-Mail: laura.poesendorfer@outlook.com